

GEOGLIFOS HISTÓRICOS EN LA SEGUNDA REGIÓN DE CHILE: NOTAS PRELIMINARES

HISTORIC GEOGLYPHS IN THE SECOND REGION OF CHILE: PRELIMINARY NOTES

Daniel Chirino¹

RESUMEN

En las regiones desérticas del norte de Chile se han conservado, por muchas décadas, geoglifos con motivos históricos diversos, entre los que destacan símbolos patrióticos marinos que podrían haber sido hechos por mineros, pirquineros o por los primeros instaladores de los trazados ferroviarios a fines del siglo XIX y en las décadas iniciales del siglo XX.

Palabras clave: geoglifos, representaciones, arte rupestre, Atacama, patriotismo.

ABSTRACT

In the desert regions in the north of Chile, for many decades diverse and historic geoglyphs have been preserved. Some notable ones are patriotic marine symbols that may have been made by miners of small mining companies, individual miners or some of the first train track installers at the end of the 19th century as well as the beginning of the 20th century.

Key words: geoglyphs, representations, rock art, Atacama, patriotism.

1. Investigador independiente. dchirino@gmail.com

El desierto de Atacama, por su composición y clima, conserva por mucho más tiempo los vestigios de los habitantes del pasado, entre ellos, sus expresiones gráficas plasmadas en diferentes soportes, como en su cerámica, tejidos, huesos, maderas, cestería, o en la tierra y sus rocas, denominados estos dos últimos como arte rupestre.

En nuestras frecuentes campañas de prospección y visita a sitios con geoglifos prehispánicos de la región de Antofagasta, muchos de ellos ya registrados y estudiados, fueron apareciendo nuevos espacios, varios de ellos con motivos claramente de épocas históricas, con bastante acento en símbolos marinos, acompañados en algunos casos de cruces cristianas, que podrían haber sido hechos por pirquineros, “llamperos” y por los obreros constructores del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, de fines del siglo XIX y principios del XX.

Los elementos materiales que reafirman estas suposiciones son las siguientes. Primero, la proximidad a pequeñas minas o vías de ferrocarril en los que se han hallado la mayoría de los geoglifos señalados; segundo, en varios sitios se hallan escritos con cifras que claramente indican años (desde 1885 hasta 1915); tercero, la diferencia de tonalidad y color en el grado de oxidación con otras marcas o intervenciones posteriores, como huellas de vehículos motorizados o pisadas de personas, ejercidas sobre el desierto; y cuarto, la existencia de basura reciente, de época colonial y republicana, cercana a estas expresiones, como

latas de alimentos, vidrios, entre otros elementos.

Es posible que entre quienes realizaron estas obras pueda haber también soldados chilenos, ex combatientes de las batallas de la Guerra del Pacífico (1879-1883) o descendientes de los que participaron en la Guerra de la Confederación (1836-1839), los que, dado el sentimiento patriótico y de júbilo que les produjo el resultado de los conflictos, pudieron plasmar estos testimonios de manera gráfica en el desierto.

Muchos de los veteranos de guerra, cesantes de la misma, tal vez incentivados por la reciente explotación del mineral de plata de Caracoles (1870-1890), de Chañarcillo (1832-1875) y otras faenas, vieron en la minería de plata, cobre y salitre una inmejorable fuente de ingresos, por lo que no regresaron a sus lugares de origen de más al sur. Esto a pesar del contraste que significaba sobrevivir en zonas áridas y carentes de buenos caminos, considerando los medios de transportes de esos años, como los mulares y caballares.

Un par de sitios con dibujos de este tipo nos fueron reportados por algunos senderistas y motoqueros, así como por uno de los mayores especialistas en geoglifos del norte de Chile, el recientemente fallecido profesor Luis Briones Morales.

Entre este tipo de representaciones hemos registrado navíos marinos, algunos de más de una decena de metros, escudos chilenos, estrellas de cinco puntas, y muchos nombres y letras sueltas -que parecen ser letras iniciales

de nombres- y otros escritos aledaños a estos dibujos. Destacan también ciertos motivos religiosos, tales como crucifijos, cruces y una figura antropomorfa que parece ser un sacerdote o un papa católico. En general, los tamaños oscilan desde uno hasta más de veinte metros.

Junto a varios de estos sitios se encuentra basura de época reciente, más específicamente centenaria, como latas de conservas, botellas de vidrios y otros materiales similares. Por lo general, estos desechos no son observables desde los caminos vehiculares y asfaltados actuales, salvo en un par de sitios.

En la región de Tarapacá se han registrado previamente varios diseños marinos. Un sitio con características similares al del presente informe se halla al sureste de la ciudad de Iquique en donde existe un velero de unos 15 metros de ancho encadenado a un ancla de 10 metros de alto, además inscripciones entre las que se destaca: “VIVA EL SENTENARIO 1910” (sic). También se han documentado petroglifos que incluyen navíos marinos a vela, pero éstos habrían sido hechos en épocas anteriores al velero de Iquique y a los de la región de Antofagasta (Arenas *et al.* 2019).

Las técnicas de diseño observadas son de despeje de terreno, en trazos de entre 50 centímetros a cerca de un metro de ancho y, en menor cantidad, a la de adición de piedras. También se observa, en algunos casos, la combinación de ambos métodos.

Es en los alrededores de Chuquicamata, el sector dominado Cerritos Bayos, cercano a la ciudad de Calama, junto a

la localidad de Sierra Gorda, en donde más geoglifos con estos diseños hemos hallado. Muchos de ellos han sido dañados por las grandes compañías mineras y creemos que podrían ocasionarse nuevos daños debido a factores como la creciente y masiva instalación de nuevas industrias, particularmente mineras y de producción de energía eléctrica (sin buenos Estudios de Impacto Ambiental); los deportes en vehículos todoterreno y de paseo; y los turistas informales que, dado el abaratamiento y masificación de los vehículos motorizados, se desplazan por todas partes sin que exista una señalética ni algún otro recurso que proteja los sitios arqueológicos o históricos.

En algunos lugares se observó una densidad mayor de representaciones, lo que podría deberse a una presencia o permanencia más prolongada. Claramente existe aquí un “uso colectivo del arte rupestre como lenguaje visual y comunicativo”, como señalan Arenas y colaboradores (2019).

El área es una zona rica en expresiones de esta naturaleza y su peligro es inminente, porque se vuelve imperativa la intervención de un equipo multidisciplinario para catastrar y estudiar este tipo de manifestaciones, valorizarlas y promover su correspondiente conservación y protección.

VISUALIZACIÓN DE LOS PANELES

Buena parte de los sitios identificados en este artículo fueron detectados gracias a las fotografías satelitales disponibles actualmente en el software Google

Earth. En una segunda etapa, sin embargo, los puntos específicos fueron visitados presencialmente para constatar los hallazgos.

En terreno, muchos de los paneles son observables a lo largo de toda la jornada, otros únicamente a ciertas horas, y algunos, los más dañados por los agentes naturales, se ven exclusivamente unos

días del año, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz sobre los motivos y paneles.

A continuación, se enlistan los sitios de geoglifos históricos (figura 1), atribuidos a los periodos colonial tardío y republicano, registrados en la región de Antofagasta.

Figura 1. Mapa con la ubicación de los sitios mencionados en el texto.

RESULTADOS

Sitio 1. Chuqui noroeste

Se encuentra próximo a Chuquicamata, al noroeste del ex campamento habitacional, a unos 3275 msnm. Presenta cuatro paneles, con cuatro dibujos

marinos (un velero y tres anclas) (figura 2), y un dibujo de características cristianas (un crucifijo) (figura 3). Entre otros dibujos, se distinguen una estrella y una figura antropomorfa. Presenta dos escrituras asociadas (figura 4). Su fecha estimada es el año 1899, cifra que se en-

Figura 2. Sitio 1, panel 1. Corbeta Esmeralda (15x17 metros), dibujo de un velero de dos palos, en un plano inclinado de unos 25 grados, que correspondería al navío (corbeta) chileno Esmeralda, considerado ícono de la Guerra del Pacífico. En la parte inferior, a pesar del daño antrópico, se puede leer la palabra “ESMERALDA” y enseguida lo que parecen ser números, lamentablemente dañados por la construcción de un camino.

Figura 3. Sitio 1, panel 4. Grupo Sur (17x8 metros). Es un conjunto de cuatro dibujos, uno al lado de otro, hechos en un plano inclinado a unos 25 grados en la que se observan una estrella de cinco puntas, un crucifijo, un antropomorfo y un ancla.

cuentra escrita en un cerro. Fue realizado con técnica de despeje.

Entre los daños, el panel principal que corresponde al velero se encuentra muy afectado por vehículos motorizados y el trazado de un camino. En general los paneles se conservan en buen estado, salvo el velero con daño antrópico. Cabe destacar que dos de los paneles fueron cercados con piedras de regular tama-

Figura 4. Sitio 1, panel 3 (15x18 metros). Corresponde a una inscripción en la ladera de una loma a unos 35 grados en la que se destaca la leyenda: “ESTA MINA ES 1899”. En la parte superior se observan unas letras, pero son ininteligibles. También parece haber una superposición de textos.

ño a modo de protección, al parecer por geólogos de la empresa minera Codelco Chile, División Chuquicamata.

Sitio 2. Chuqui este

Se encuentra en las cercanías de Chuquicamata, al este de la mina a cielo abierto, a unos 3150 msnm. Presenta dos paneles, en los que se pueden observar cinco dibujos de características mari-

Figura 5. Sitio 2, panel 1 (75x81 metros). Panel con varios dibujos, inscripciones y letras sueltas que sugieren nombres y apellidos hechos en la ladera de un cerro de aproximadamente 30 grados de inclinación. Se observa cierta superposición en algunos dibujos, particularmente una que hace compleja la interpretación de una cifra que parece indicar 1921.

nas, y un dibujo cristiano (crucifijo) (figura 5). Además, de otros tres dibujos, y cinco escrituras asociadas. La fecha estimada es de 1921, cifra que se interpreta en el panel 2. Fue realizado con técnica de despeje.

Entre los daños que se aprecian, se puede señalar que la conservación de los paneles es de regular estado debido a daño antrópico, al parecer por la minería posterior a la ejecución de los dibujos y escritos. Uno de esos fue hecho entre octubre y diciembre del año 2016 según se observa en las fotografías satelitales de esa época. También se observan daños por deslizamiento de líquidos, posiblemente agua de lluvias y granizos, que se producen con mayor frecuencia en esos cerros debido a su mayor altura sobre el nivel del mar, principalmente en

la temporada estival. Se debe considerar que este sitio se encuentra en un área de operaciones de la industria minera. Se requiere escolta, permiso especial y aplicación de normas de seguridad para su visita.

Sitio 3. Chuqui oeste

Se encuentra cercano a Chuquicamata, al oeste del ex campamento, a unos 2739 msnm. Presenta tres paneles (figura 6), en los que se observa un dibujo marino, un dibujo cristiano (cruz), además de otro dibujo y tres escrituras asociadas. No se puede estimar una fecha de su realización. Fue hecho con técnica de adición de piedras.

La conservación de los paneles es de regular estado debido a daño antrópico e intervenciones posteriores, al pare-

Figura 6. Sitio 3, panel 1 (40x16 metros). Panel con tres dibujos orientados de norte a sur, hechos en un plano inclinado de 10 a 15 grados. Consistente en un círculo de 7 metros de diámetro, una cruz cristiana de 7 metros de alto y un ancla de 7 metros de alto por 7,6 de ancho. Los tres diseños están hechos con técnica de adición de piedras de regular tamaño (de unos 6 a 12 kilos). Se encuentra con una o más intervenciones posteriores, al parecer por boy scouts, también por adición de piedras, de menor intensidad y con piedras más pequeñas. Creemos que el círculo podría ser también posterior debido a una leve diferencia en el tamaño de las piedras respecto de la cruz y el ancla. El sitio tuvo mayores posibilidades de sufrir daño debido a la proximidad con la antigua carretera que conducía hacia el oeste (Tocopilla, pampa salitrera, etc.) y debido a la cercanía y elevación con el ex campamento de Chuquicamata. Hay postación de madera cercana que podría ser de telégrafo.

Figura 7. Vista general del Sitio 4.

cer por grupos de escultismo. Téngase presente que a unos 100 metros al noroeste del sitio principal se ubican varias minas pequeñas y pircas para mineros, también trozos de botellas y latas atribuibles a la explotación de las minas.

Sitio 4. RT Sureste

Se encuentra sureste de la mina Ramdomiro Tomic, a unos 2528 msnm. Presenta dos paneles (figura 7), en que se observan un dibujo marino, y dos dibujos cristianos (posibles papas) (figura 8),

Figura 8. Sitio 4, panel 1. Figura papal de 13 metros de alto (fragmento del panel visto desde dron en forma perpendicular). Panel con dos dibujos y un escrito en la ladera de una loma orientada de Este a Oeste, hechos en un plano inclinado de unos 30 grados. Consiste en una figura, posiblemente papal, de 13 metros de alto, con báculo en su mano derecha, una cruz en su pecho y un cordel en su cintura con trozos sobrantes colgantes hacia el frente. Más abajo se observa una figura con rasgos parecidos, pero de menor intensidad en su trazo. Sobre el báculo se lee la cifra 1909 que se interpreta como el año en que fue hecho el dibujo. Además, hay escrito "VIVA CHILE" en la ladera sur de la misma loma.

además de otros dos motivos (figura 9), y tres escrituras asociadas. Su fecha estimada es de 1909 (escrito en dos lugares del panel 1). Fue producido con técnica de despeje.

Los paneles han sido dañados por vehículos motorizados, al parecer todoterreno deportivos; hay dibujos y escritos muy dañados. Se observan intervenciones posteriores alusivas a propaganda eleccionaria de candidatos a dirigentes sindicales, cargos edilicios o gubernamentales.

Figura 9. Sitio 4, panel 2. Ancla y flor. Vista perpendicular desde dron del panel Sitio 4, panel 2. Arriba se observan las profundas marcas dejadas por las ruedas de vehículos motorizados todoterreno. Se diseñó un ancla de 4,6 metros de alto y a su lado una flor (tipo margarita) de 10 pétalos y 7 metros de diámetro en la ladera de una loma que mira hacia el noreste y en un plano inclinado de unos 30 grados. Se observa una diferencia en el trazo del ancla respecto de la flor que podrían indicar diferentes artistas o tiempos de ejecución.

Sitio 5. Ruta 24

Se ubica al este del río Loa, a unos 1347 msnm. Presenta un panel con un dibujo marino y un dibujo cristiano (una cruz) (figura 10). Posee una fecha estimada del año 1912. Fue producido con técnica de despeje.

No se encontraron minas cercanas por lo que creemos que estos dibujos pudieron haber sido hechos por los obreros contratados para trabajar en la carretera entre Chuquicamata y Tocopilla,

considerando que al costado de la ruta se construyeron las torres de conducción eléctrica desde ese puerto hacia el naciente gran mineral, o por quienes trabajaron en la construcción de dichas torres. La conducción eléctrica se inauguró oficialmente en el año 1915. El panel fue dañado por el paso de un vehículo motorizado. Además, se encontró una botella de vidrio antigua a pocos metros de los dibujos.

Figura 10. Sitio 5. Ancla y cruz. Se observa la cadena que sale del ojo del ancla. La cruz se ubica a la izquierda superior del ancla.

Sitio 6. Cerritos Bayos

Se encuentra al suroeste de la ciudad de Calama, a unos 2144 msnm. Presenta tres paneles, en los que se advierten tres dibujos marinos, junto a dos escrituras asociadas (figuras 11 y 12). La fecha estimada de producción es de alrededor del año 1885, y realizada con técnica de despeje.

Estos dibujos pudieron haber sido hechos por obreros contratados para trabajar en el tendido de la línea de tren dada la cercanía de los paneles con esa vía que se fue construyendo por tramos, partiendo en Antofagasta en el año 1873. La estación de Calama se inauguró en 1886. Los dos paneles están dañados por vehículos motorizados.

Figura 11. Sitio 6, panel 2. Ancla y “18” (8x16 metros). Se dibujó un ancla de 6 metros de alto y 2,5 metros. Más abajo está escrita la cifra “18”, que tiene 8 metros de alto, ambos ubicados en el lado noroeste de una loma, en uno plano de entre 30 a 35 grados. Considerando el contexto patriótico del sitio el número “18” podría aludir a la fecha de la independencia de Chile ocurrida el 18 de septiembre de 1810. Podría tratarse de una abreviatura o de un panel inconcluso.

Figura 12. Sitio 4, panel 3 con dos anclas (25x7 metros). Se ubica a 517 metros al suroeste del panel 2. Son dos anclas: una de 8,5 metros de alto y la otra de 6. Habría una tercera (círculo rojo) que estaría dañada en alrededor de un 90% por el paso de vehículos motorizados por encima por lo que se requiere de un estudio más completo para determinar su existencia. Se ubican en una loma a unos 30 o 35 grados, en el lado que mira hacia el norte, a 150 metros de la línea de tren que conduce desde Antofagasta hacia Calama.

Sitio 7. Lata de cerveza

Se ubica al noreste de la mina Spence, en la comuna de Sierra Gorda, en el lugar donde hay un estanque pintado a modo de lata de cerveza y una posada de camioneros, a unos 1990 msnm. Presenta un panel con un dibujo marino, y dos escrituras asociadas (figura 13). La fecha estimada de su producción es de 1901-1915, con técnica de despeje.

Pudo haber sido hecho por los constructores de la ferrovía o del camino vehicular, probablemente de carretas al principio. Ambas vías pasan cercanas por el costado de la loma donde está el dibujo y escritos. Presenta daños por la construcción de un sendero ancho que sube hasta una cruz cristiana actual en la parte superior y, al parecer, por una bicimoto.

Figura 13. Sitio 7. Ancla y escritos de la lata de cerveza (8x9 metros). Ancla con escritos y letras a ambos lados en la cara este de una loma de poca altura. Se requiere análisis con nuevos registros fotográficos para determinar la existencia de una segunda ancla o una cruz cristiana dibujada más arriba y de menor tamaño.

Sitio 8. Sierra Gorda

Se ubica al suroeste de la ciudad de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, a unos 1611 msnm. Presenta cinco dibujos marinos y cinco dibujos cristianos, además de otros 13 motivos (figuras 14,

15 y 16). Se asocia a cinco escrituras, y su fecha estimada de producción es de 1901-1915. Fue realizado con técnica de despeje, y los diseños, al parecer posteriores, en el panel 2 por medio de adición de piedras.

Figura 14. Sitio 8, panel 1. Lado este. Panel ubicado en el lado oeste de un cerro, en un plano inclinado a unos 40 grados. Se trata de dos dibujos, un ancla invertido -se considera invertido cuando el ojo del ancla está hacia abajo y los brazos hacia arriba del punto principal de observación- de 4 metros de alto y una cruz cristiana de 7 metros de alto, distante del ancla a 43 metros. A 70 metros al oeste de la cruz se hallan 2 hitos que podrían ser de la misma época de los diseños, estimándose en cien años.

Figura 15. Sitio 8, panel 2. Contiene dos grupos de dibujos (sureste y noroeste) separados entre sí a 45 metros (56x10 metros). Están ubicados en el lado de un cerro que mira hacia el noreste, casi en su parte superior, a unos 40 grados de inclinación. El grupo sureste es el más abundante en dibujos de los dos, nos muestra diseños hechos, al parecer, en distintas fechas, probablemente distantes varias décadas. Unos, los que parecen más antiguos, están hechos con técnica de despeje: un ancla de 6,7 metros de alto y escritos tales como dos cifras, que parecen años, indicando 1915 y 1901 y una palabra bajo el ancla, aún en fase de interpretación. Los otros dibujos de este grupo, de menor tamaño y que parecen muy posteriores, están hechos con técnica de adición con piedras mostrando una posible cruz, un corazón dentro del texto: "TE AMO DOMI" (¿Dominga, Domitila?).

Figura 16. Sitio 8, panel 3. Tres anclas invertidas (47x10 metros). Contiene dibujos y escrituras ubicados casi en la parte superior y a un costado de un cerro, en un plano inclinado a unos 35 grados, mirando hacia el sureste. Hechos con técnica de despeje. Tienen diferentes tamaños siendo el más grande de 6 metros de alto. Además, hay caracteres, al parecer un número “7”, y a su lado derecho hay unos de tamaño menor que parecen componer la palabra “Ric”. Más abajo se observa la palabra “MINA”, que pudo haber sido intervenida, siendo anteriormente la palabra “VIVA”. A continuación, lo que supone ser una mano apuntando con su dedo índice hacia el noreste.

Este es uno de los sitios con abundancia de paneles y muchos dibujos, entre los que destacan los anclas, cuatro o cinco cruces y crucifijos cristianos y una variedad de líneas y figuras geométricas que pudieron haber sido hechos por los primeros pirquineros dada la existencia de minas y extracción de caliche. Presenta daños principalmente por agentes naturales.

Sitio 9. Caracoles Sur

Se encuentra al suroeste del extinto mineral de plata Caracoles, en la comuna de Sierra Gorda, a unos 2530 msnm. Presenta dos paneles en los que se advierten un dibujo marino y dos dibujos cristianos (cruces) (figura 17); además de dos escrituras asociadas. No tiene una fecha estimada de producción y fue producido con la técnica de despeje.

Figura 17. Sitio 9, panel 1. En el recuadro inferior izquierdo se muestra un acercamiento del ancla de 10 metros de alto.

En el panel 1 se dibujó un ancla de 10 metros de alto por 5,8 de ancho y una cruz de 11 metros de alto. En el panel 2 en una loma baja hay un crucifijo de 8,5 metros de alto, todos orientados hacia el sureste. El sitio está rodeado de minas y pircas. Se encuentra basura asociada a diferentes épocas ya que Caracoles tuvo varias ocupaciones y explotaciones. No evidencia daños.

Sitio 10. Baquedano

Se encuentra al noreste de la localidad de Baquedano, en la comuna de Sierra Gorda, a unos 1193 msnm. Presenta un panel en el que se muestra un dibujo marino (figura 18). No se asocia a escrituras y no tiene una fecha estimada. Fue realizado con técnica de despeje.

Se trata solamente de un dibujo consistente en un ancla de 13 metros de altura y 11 metros entre los dos extremos de sus brazos. Se orienta al noroeste y a poca altura, en una loma baja. Ubicado a 455 metros de la ruta 5. Con poca

Figura 18. Sitio 10. Detalle del ancla.

visualización a nivel de suelo. La mejor vista se puede obtener desde dicha ruta accediendo desde un vehículo alto, por ejemplo, el segundo piso de un autobús. No presenta daños.

Sitio 11. Cerro Pizarra

Se encuentra al suroeste de la mina Mantos Blancos, en la comuna de Antofagasta, a unos 770 msnm. Presenta tres paneles con dos dibujos marinos, además de otros tres motivos (figuras 19 y 20). Se asocia a unas diez escrituras, y su fecha estimada es de 1885-1896. Fue realizado con técnica de despeje.

Figura 19. Sitio 11, panel 1. Panel Central. Este panel es el más importante del sitio por contener la mayor cantidad de dibujos y escritos. Hay dos conjuntos de diseños, uno en el que se observa un ancla de 18 metros de alto y 11 entre las puntas de sus brazos. En su parte inferior destaca un encaracolado similar al del escudo chileno. Es el dibujo más visible de todos, particularmente desde la ruta 5 ubicada a 740 metros hacia el norte. También un velero de 16 metros entre la proa y la popa; a su lado se ve la parte central del escudo de Chile con sus penachos y abajo dos lanzas cruzadas. Más abajo la inscripción: "MAYO 1896".

Figura 20. Sitio 11, panel 2. Escritas. Se observan daños por paso de vehículos todoterreno por encima. En el recuadro superior izquierdo transcribimos los escritos más fáciles de visualizar.

Este es uno de los sitios más profusos en dibujos y escrituras de todos los sitios registrados hasta este momento (año 2021). Destaca el panel central (1) con dos dibujos marinos: un ancla y un velero, y muchas inscripciones, algunas de las cuales se encuentran a punto de desaparecer por deslizamientos de tierra sobre ellos. Los tres paneles se ubican en la falda de un cerro que mira hacia el norte, a unos 40 grados de inclinación. Ha sido dañado por vehículos todoterreno y agentes naturales, como viento, lluvia y deslizamientos por sismos.

Sitio 12. Estación Cere

Se ubica al sur de la estación de trenes Cere y cercana al denominado Punto Cero de acceso a la mina Radomiro Tomic, de la comuna de Calama, a unos 2721 msnm. Presenta tres paneles, con un dibujo marino (figura 21). Se asocia a unos tres escrituras, y no ha podido ser inferida su fecha de producción, aunque

Figura 21. Sitio 12, panel 1 (15x20 metros). En el panel uno se ve un ancla de 9,7 metros de alto con escritos en la parte superior y la palabra “CERE” en la parte inferior, escrito con letras de 4 metros de alto. A 33 metros más abajo se lee: “VIVA CHILE” y una palabra ilegible aún (panel 2). Se requiere nuevos registros fotográficos a diferentes horas del día (distintos ángulos de incidencia de la luz solar) para una mejor interpretación o lectura de lo escrito. El panel 3 se ubica a 123 metros al noreste del panel 1 observándose algunas letras solamente.

fue realizado con técnica de despeje.

Los paneles podrían haber sido hechos por los constructores de la vía de ferrocarril dada su proximidad. No presenta daños antrópicos. El sitio está cercano a una gran mina actualmente en explotación, lo que amerita su registro oficial a fin proteger el sitio de futuras posibles explotaciones mineras.

Sitio 13. Cerro Montezuma

Se encuentra al sur de la ciudad de Calama, a unos 2765 msnm. Presenta un panel con un dibujo marino (figura 22). No tiene fecha estimada de producción

Figura 22. Sitio 13, panel 1. Cerro Montezuma (8x5,7 metros). Ancla de 8 metros de alto que mira hacia Calama (noroeste). A 93 metros se ubica una pequeña mina y a 160 otra más grande por lo que se podría inferir que el ancla fue hecha por mineros.

y fue realizado con técnica de despeje. Este sitio nos fue señalado por el piloto de bicimoto Luis González. Habría más dibujos de anclas según otros pilotos de este mismo tipo de vehículos, pero, hasta el cierre del presente informe, no nos ha sido posible obtener las coordenadas.

Han sido dañados por posible paso de motocicleta por el lado izquierdo. El sitio está a 6 metros de una ruta deportiva de vehículos todoterreno lo que supone posibles futuros daños dada su proximidad.

DAÑOS E INTERVENCIONES DE LOS SITIOS

De los 30 paneles registrados, seis se encuentran dañados por vehículos mo-

torizados que pasaron por encima de ellos. En uno de los casos el sitio fue dañado casi en su totalidad.

Los daños pueden deberse al desconocimiento de la existencia de geoglifos, por su poca visualización o simplemente por desprecio o ignorancia del valor patrimonial de los paneles.

Debido a la falta de una completa prospección arqueológica e histórica y, por lo tanto, a un catastro de este tipo de geoglifos, así como también prehispánicos, se desconoce si se han perdido algunos sitios o paneles producto de la expansión de la industria minera, de la generación de energía eléctrica o la ampliación de tendidos de tuberías, apertura de caminos u otras instalaciones.

Algunos sitios se encuentran con intervenciones que parecen ser posteriores, uno de ellos lo fue por un grupo de scout que dejó un escrito con técnica de adición de piedras. Al respecto, suele encontrarse sitios con arte rupestre prehispánico con “agregados”, ya sea creando otros dibujos o escribiendo encima o a su lado para “dejar un recuerdo”.

Actualmente, una serie de agentes antrópicos atentan contra la conservación de los sitios patrimoniales. La masificación de deportes al aire libre -sin mediar sitios establecidos expresamente para ello- el turismo informal, la pesca deportiva, el excursionismo, el senderismo y la creciente y explosiva expansión industrial y habitacional podrían generar nuevos daños en los sitios en comento.

Sitio			Paneles	Año(s) que se indica(n)	Daño antrópico	Intervención antrópica muy posterior	Cantidades	
Sitio	Nombre	Comuna					Anclas	Navíos
1	Chuqui NorOeste	Calama	4	1899	Si		3	1
2	Chuqui Este	Calama	2		Si		3	
3	Chuqui Oeste	Calama	3		Si	2	1	
4	Camino a mina R.T.	Calama	2	1909?	Si	1	1	
5	Ruta 24	María Elena	1		Si		1	
6	Cerritos Bayos	Calama	3		Si		4	
7	Lata cerveza	Sierra Gorda	1		Si	1	1	
8	Sierra Gorda	Sierra Gorda	4	1915 - 1901		1	5	
9	Caracoles Sur	Sierra Gorda	2				1	
10	Baquedano	Sierra Gorda	1				1	
11	Mantos Blancos	Antofagasta	3	1885 - 1896	Si		1	1
12	Estación Cere	Calama	3				1	
13	Cerro Montezuma	Calama	1				1	
Total			30		8	5	24	2

Tabla 1. Geoglifos de épocas históricas de la región de Antofagasta.

CONCLUSIÓN

Por el bien de la preservación de estos sitios (tabla 1), con manifestaciones culturales históricas, es necesario que las entidades que correspondan, y las de interés cultural, administren los recursos y reglamentación para valorizar estos vestigios del pasado, considerando que, además del natural legado a las generaciones venideras, constituyen un recurso turístico que, bien dirigido, pueden ser una importante fuente de ingresos económicos.

AGRADECIMIENTOS

Todo el trabajo de terreno ha sido hecho por un grupo de personas que aman el desierto y desean preservar sus recursos culturales, agradecemos en particular a Alex Chirino, José Cabrera, Patricia Rojas, Sergio Yáñez y Paula Alvarado.

Cantidades					UTM / WGS84 19K	
Escudos	Cruces o crucifijos	Escritos	Otros	Total	mE	mS
	1	2	2	9	503580.11	7534871.43
2	1	6	3	15	512323.40	7536519.62
	1	3	1	6	505203.19	7530980.21
	0	3	3	7	518953.41	7531454.40
	1			2	454977.75	7536737.06
		2		6	486588.14	7495623.36
				1	479728.66	7488296.04
	5	5	1	16	461632.67	7465392.24
	2	2		2	493970.48	7448469.24
				1	423241.33	7426065.28
1				12	383525.71	7404805.65
				4	522611.85	7540984.21
				4	513581.20	7504018.81
3	11	34	10	85		

REFERENCIAS

Álvarez, O. y J. Miranda 1985. Geología y mineralización del distrito minero el inca. En *Actas del IV Congreso Geológico Chileno*. Universidad del Norte, Antofagasta.

Arenas, M., B. González y J. Martínez 2019. Arte rupestre en los corregimientos coloniales de Tarapacá y Atacama. Problemáticas comparativas iniciales. *Estudios Atacameños* 61: 73-109.

Pumarino, H. 1972. *Narraciones y crónicas del norte andino*. Editorial Nascimento, Santiago.

Pumarino, H. 1978. *El Loa ayer y hoy*. Editorial Universitaria, Santiago.

PERIÓDICOS

El Mercurio, Calama.
El Mercurio, Antofagasta.